

**ANÁLISE DO CROWDFUNDING NO
EMPREENDEDORISMO BRASILEIRO –
CARACTERÍSTICAS E TENDÊNCIAS**

**Rafael Uttempergher de
Mendonça**

Universidade Nove de Julho
rafauttempergher@gmail.com

**Prof. Me. Luiz Henrique Mourão
Machado**

Universidade Nove de Julho
harmach@uol.com.br

**SADSJ- South American Development
Society jornal – São Paulo, Brasil.**

Resumo

Este trabalho busca analisar o valor do crowdfunding (financiamento coletivo) nos empreendimentos brasileiros, primeiramente buscando compreender a origem e os modelos de funcionamento das plataformas de crowdfunding nacionais e internacionais. Foram destacados os benefícios resultantes de uma maior interação entre empresa e público, não apenas cliente, mas também colaborador e investidor. No cenário nacional, nota-se o fortalecimento desta modalidade de financiamento que movimenta o equivalente a US\$ 2 milhões em campanhas diariamente, que variam de doações, pré-compras, empréstimos ou mesmo aquisição de ações lucrativas. Conclui-se que o crowdfunding é uma recente prática financeira de notável importância na economia e sociedade brasileira e no mundo atual, e possui grande potencial de ampliar seu impacto integrador.

Palavras-Chave: crowdfunding, financiamento, investidores, plataformas

Abstract

This paper intends to analyze crowdfunding's worth in Brazilian business, first presenting its origin and the structures of crowdfunding platforms. The resulting benefits from a broader and clearer interaction among company and crowd (not composed of simple customers anymore, but contributors and investors) were highlighted. In the national scenario, it is noteworthy the growth of this financing method that moves US\$ 2 million per day on campaigns that include donations, pre-purchasing, loans and even equities acquisitions. The conclusion achieved is that the recent crowdfunding practices already are of great importance in Brazilian economy and society, and so in the rest of the world currently, and still has a great potential to enlarge its dynamic impact.

Key Words: crowdfunding, financing, investors, platforms

Introdução

Com o desenvolvimento de plataformas de comunicação global online, a disseminação de ideias, negócios, tomou uma nova dimensão e atualmente movimentam bilhões de dólares anualmente no mundo. Novas relações comerciais foram estabelecidas, assim como novos meios de investimento, sendo uma delas o crowdfunding (do inglês crowd = público, plateia; funding = financiamento).

O crowdfunding é um modelo de investimento recente, cuja premissa é captar valores de diversos investidores individuais para a viabilização de um empreendimento, por meio de uma plataforma online que divulga o projeto, em troca de remuneração ou benefícios associados ao projeto.

O empreendedorismo sempre teve grande peso na economia nacional. A maioria das pessoas prefere empreender a trabalhar para uma companhia. Em 2013, empreendimentos de alto crescimento eram responsáveis por 50% dos novos empregos no país (anexo 1). O Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação apontou em

2014 existiam 17 milhões e 43 mil empresas no Brasil, e sua grande maioria constituída por empreendedores individuais, sendo 83% destes financiados com capital próprio ou da família/amigos.

No entanto, de cada 100 empresas abertas, 48 encerram atividades após 3 anos. Em 5 anos, serão apenas 42. E um dos principais fatores apontados para esta alta rotatividade é a falta de capital de giro. Com base nestes dados, aponta-se a seguinte questão: pode o crowdfunding tornar o empreendedorismo mais robusto no Brasil?

Como este modelo de negócios funciona no Brasil? Quais são as principais plataformas que viabilizam este formato de investimento e como operam? Qual é o perfil do empreendedor brasileiro que utiliza destes serviços, e quais são as perspectivas para o futuro do crowdfunding?

O objetivo deste trabalho é de expor as respostas das questões mencionadas acima a fim de incentivar maiores pesquisas sobre o assunto. O referencial bibliográfico utilizado são artigos de autores nacionais e internacionais sobre o crowdfunding, além de conteúdo veiculado em empresas especializadas no tema, plataformas de crowdfunding, jornais e blogs.

Revisão de literatura

As referências utilizadas para a elaboração deste trabalho são artigos de pesquisadores acadêmicos nacionais e internacionais, publicações de dados provenientes de empresas de crowdfunding e artigos jornalísticos recentes extraídos de websites e blogs especializados, com o fim de sintetizar informações relevantes captando perspectivas diversas e atuais.

Apesar do crescente sucesso de empreendimentos viabilizados por crowdfunding, há pouco material acadêmico sobre o tema. Constata-se que a produção científica sobre o assunto é recente (cada vez mais presente desde o início da década de 2010), com grande difusão de artigos de simpósios, palestras e jornais acadêmicos pela web. Se faz presente nestes a intenção de ampliar o interesse da comunidade científica sobre o tema. Alguns dos autores que publicaram artigos sobre o tema e são a referência base para a estruturação do problema de pesquisa são: Schwienbacher et al. (2010) que examina o papel de crowdfunding em pequenos empreendimentos e remonta sua origem ao crowdsourcing. Agrawal et al (2011 e

2013) exploram as relações entre investidores e empreendedores geograficamente distantes, o papel do crowdfunding em empreendimentos que inicialmente contam com o suporte de familiares/amigos e apresentam dados sobre a atividade da empresa de origem holandesa Sellaband, reconhecida como a primeira grande plataforma online de crowdfunding.

A pesquisa sobre o tema no Brasil também é recente, e temos uma ênfase maior no crowdfunding voltado a realização de projetos artísticos (Santos, Oliveira; 2012 e Domingues; 2013). Steffen (2014) descreve e analisa as plataformas brasileiras de crowdfunding e busca expandir a compreensão sobre seu funcionamento. Informações sobre plataformas específicas foram extraídas de seus próprios websites e de publicações online sobre crowdfunding e crowdsourcing.

Os dados extraídos de empresas, plataformas e de fontes jornalísticas é ainda mais recente, datando de 2014 até agosto de 2015, a fim de demonstrar o peso da discussão pública sobre o tema em contraponto com a pesquisa acadêmica.

Sobre o crowdfunding

A palavra crowdfunding é composta pelos termos em inglês crowd (plateia, público) e funding (financiamento), podendo ser interpretada como “financiamento coletivo” em português (livre tradução). Trata-se de uma técnica para o financiamento de um projeto ou empreendimento por um grupo de indivíduos ao invés de iniciativas privadas comuns (bancos, fundos de investimentos, angel investors). Estendendo a definição de Klemann et al. (2008), Lambert e Schwienbacher (2010) descrevem o crowdfunding como “um chamado aberto, essencialmente pela internet, para o provisionamento de recursos financeiros na forma de doação ou em troca de alguma forma de recompensa e/ou direitos de voto a fim de apoiar iniciativas com propósitos específicos”.

A origem do crowdfunding está associada com a prática do crowdsourcing (“pesquisa coletiva”, em livre tradução), que consiste na resolução de problemas e desenvolvimento de soluções de por meio de contribuições do público, utilizando recursos da Internet a fim de aproximar pessoas fisicamente distantes (Gelfond; Foti, 2012). Para Kleemann et. al (2008), o crowdsourcing surge quando firmas orientadas ao lucro terceirizam certas atividades na criação/venda de seus produtos para a responsabilidade do público, convocando livremente o consumidor na Internet, com a

intenção de incentivar indivíduos a efetuarem contribuições ao processo de produção da empresa de graça ou por uma quantia inferior ao seu valor efetivo. Schwienbacher e Larralde (2010) identificam assim um meio de companhias orientadas ao lucro criarem valor usando seus consumidores como voluntários: uma mão-de-obra praticamente gratuita. Kleemann (2008) identifica nestes usuários três características: eles tomam parte no processo produtivo criando valor; suas capacidades podem ser consideradas como ativos valiosos; por seu engajamento, suas ações podem ser monitoradas como se fossem empregados.

Schwienbacher e Larralde (2010) compreendem o crowdfunding como uma parte do crowdsourcing no sentido em que também é um meio de consumidores e indivíduos interessados providenciarem ajuda (financeira, no caso) para uma empresa.

O crowdfunding desenvolveu-se principalmente em indústrias com embasamento artístico ou criativo (música, cinema, vídeo games). O mercado de plataformas de crowdfunding é jovem, e segundo Lambert e Schweinbacher, a maioria destas surgiu em meados de 2006 e 2007, 60% em países anglo-saxões. Atualmente os projetos que utilizam desta forma de financiamento podem diferir vastamente tanto em objetivo quanto em magnitude. Steffen (2014) define as seguintes variedades de plataformas de crowdfunding:

- Projetos culturais (espetáculos, moda, fotografia, cinema, música);
- Projetos sociais (causas sociais diversas, apoio a ONGs, reformas de associações culturais);
- Empreendedorismo tradicional, onde empresas buscam apoio financeiro ou estratégico;
- Desenvolvimento de startups (empreendimentos recém-nascidos);
- Desenvolvimento de softwares;
- Projetos diversificados (desenvolvimento de produtos, quadrinhos, design);
- Outras (propósitos que não se enquadram nas categorias supracitadas, como a plataforma Vasco Dívida Zero, cujo foco é arrecadar capital para a quitação do endividamento do Club de Regatas Vasco da Gama) (anexo 2).

Mitra (2012) divide os websites de crowdfunding em quatro categorias, diferenciadas pela forma de recompensa dos colaboradores:

- Doação: contribuintes efetuam doações para projetos de caridade e outras atividades não orientadas ao lucro. No Brasil, o website Vakinha (<http://www.vakinha.com.br>) é um expoente nesta modalidade;
- Recompensa e pré-compra: sites que não se envolvem diretamente com o repasse de receitas por juros ou lucros gerados pela atividade alvo. No entanto, dependendo do grau de contribuição, eles oferecem diferentes tipos de recompensas, de notas de agradecimento, citação em créditos de filmes financiados, brindes, e outras pequenas figuras de apreciação. Já a pré-compra trata de oferecer unidades do material produzido pelo empreendedor, geralmente a um preço reduzido. O Kickstarter trabalha predominantemente com o modelo de recompensa/pré-compra (<http://www.kickstarter.com>);
- Empréstimos: potenciais devedores solicitam empréstimos ao público online em websites, que podem ter taxas de juros inclusas, como no crédito bancário tradicional, ou não, como o modelo que o website Kiva oferece (<http://www.kiva.org/>). O Kiva fornece fundos de microfinanciamento em mais de 60 países. Em plataformas em que os empréstimos vem com taxas de juros, as operações são mediadas por intermediadas por instituições como Paypal ou WebBank, e tem risco gerenciado pela legislação vigente do credor;
- Equidade (equity crowdfunding): websites que oferecem aos investidores uma parcela nos lucros dos projetos em que estão investindo. No Brasil, a modalidade é recente, e um dos principais representantes é o Eusocio (<http://www.eusocio.com.br>).

A primeira plataforma online de crowdfunding a obter grande reconhecimento foi o Sellaband, criada em agosto de 2006 na cidade de Amsterdã e voltada unicamente ao financiamento de músicos independentes. Esta plataforma funciona da seguinte maneira: os artistas poderiam criar perfis no website de graça, podendo incluir informações como fotos, sua biografia, links e até três canções demo. Investidores navegando pelo site poderiam ouvir estas demos e investir no futuro disco de determinado artista, comprando “participações” no vindouro disco. Cada artista determina um valor alvo de arrecadação, que é divulgado aos usuários, e assim que este valor é atingido, o site encerra a arrecadação (que nunca ultrapassa este teto) e efetua a transferência do valor para os artistas, que ficam legalmente comprometidos em gravar seu disco. As receitas geradas pela comercialização do mesmo são divididas entre os investidores, o Sellaband e os artistas, que também comprometem-

se a enviar uma cópia do disco para cada investidor. Caso o projeto não arrecade o suficiente estimado, os valores são retornados aos investidores. Este modelo é replicado por todo o mercado de plataformas de financiamento colaborativo. (AGRAWAL, CATALINI, GOLDFARB; 2011).

Kleemann et al. (2008) afirma que as empresas que aderem ao crowdfunding o fazem como um meio eficiente de cortar custos com pesquisa e desenvolvimento. Com a participação de seu público no design ou melhoria de um produto, a empresa reduz prazos e custos de um processo de criação, tem uma melhor aceitação por parte do consumidor e por conta desta interação, cria valor para sua marca. Num estudo conduzido por Schweinbacher e Lambert (2010) sobre crowdfunding e seus usuários, participantes declararam que além do financiamento em si, também buscam captar a validação para um produto antes e trazê-lo para o mercado, utilizando de vários métodos interativos (blogs especializados, redes sociais como Facebook e Twitter) a fim de estabelecer um contato mais próximo com seu público ao invés de simplesmente postar conteúdo na internet.

Um exemplo deste aprofundamento na relação com o público foi o emprego bem sucedido do crowdfunding no financiamento para a campanha política de Barack Obama quando este foi candidato á presidência norte-americana em 2008. A ideia de utilizar a internet para arrecadar pequenas quantias de centenas de apoiadores pela internet já fora explorada por Howard Dean (2004) em sua campanha presidencial, mas a campanha de Obama utilizou das ferramentas interativas da Web 2.0 (YouTube, mídias sociais, contato direto com uma grande quantidade de eleitores online), gerando grande arrecadação, cortando custos com formas de divulgação tradicionais, e eventualmente conquistando a presidência. (anexos 3 e 5)

Crowdfunding no brasil

Para Domingues (2013), a chegada do crowdfunding no Brasil exerceu algum impacto nos setores culturais/artísticos, mas razoavelmente mais discreto que o sucesso norte-americano, onde o crowdfunding é utilizado do financiamento cultural, tecnologia, jornalismo e campanhas políticas. Ainda assim é uma modalidade de negócios atraente e inovadora no país, por ser um meio de viabilizar projetos criativos e culturais de forma alternativa em relação a meios tradicionais, como editais públicos e demandas da indústria cultural.

Steffen (2012) aponta a existência de 59 plataformas de crowdfunding brasileiras, com o modelo de recompensa sendo o método predominante de operação (investidores recebem algum retorno dos executores do projeto, sob a forma de brindes, ingressos ou prêmios diversos).

MODELO	QUANTIDADE
Doação	8
Recompensa	39
Empréstimos	4
Investimento	8
Total	59

Fonte: Steffen (2012)

Domingues (2013) destaca que o perfil dos setores criativos são predominantemente empreendimentos de pequeno porte encabeçados por empreendedores individuais, que não se adéquam totalmente ao atendimento das demandas da indústria cultural ou às exigências dos investimentos oriundos de políticas públicas de fomento à arte. O crowdfunding surge como uma alternativa de financiamento para estes projetos de pouco destaque, viabilizando a divulgação dos mesmos a interessados em quaisquer localidades.

A autora identifica também uma valorização dos projetos apresentados em plataformas de crowdfunding: para que um projeto seja bem sucedido no modelo crowdfunding, é necessário que um número específico de interessados surja e invista no projeto. Estes objetos acessíveis nas plataformas colaborativas passam a apresentar características de elitização e até de consagração, por conta da disponibilização de poucos exemplares e privilégios aos primeiros colaboradores com o projeto. Steffen (2012) conclui que o crowdfunding no Brasil apresenta uma forma de facilitar projetos por uma parcela do público que não é necessariamente atendida pelo modelo tradicional de captação de recursos, com suas barreiras e riscos.

Em agosto de 2015, o website Crowdsourcing.org, um dos principais websites sobre crowdsourcing e crowdfunding, publicou uma análise (anexo 7) sobre o cenário atual e tendências para o equity crowdfunding no país:

- Há poucas plataformas operantes no mercado brasileiro, reguladas pela instrução de número 400 (2003) da Comissão de Valores Mobiliários, com isenções para pequenas e médias empresas (definidas como firmas com faturamento anual inferior a US\$ 1mi). As empresas podem arrecadar até R\$ 2,4mi por ano, e podem divulgar suas oportunidades para quaisquer investidores, que não possuem qualquer limite para investimento;
- Há possibilidade de que a CVM crie regulações específicas para o crowdfunding, com requisitos mais robustos no que concerne à documentação necessária para uma empresa seguir com ofertas em plataformas online (inclusive auditoria de finanças);
- Investimentos podem vir a ser limitados, a 10% da renda anual da ofertante ou do total ofertado;
- Há possibilidade da expansão de isenções para todos os tipos de empresas, facilitando o processo de recebimento do investimento. A plataforma EqSeed atualmente usa notas de dívida para proteger os investidores online.

Gráfico 1 – Resultados do Retrato Financiamento Coletivo Brasil 2013/2014 conduzida pela plataforma brasileira Catarse.me, realizada com mais de três mil pessoas (anexo 15).

Plataformas brasileiras

Este subcapítulo apresentará duas plataformas online de financiamento colaborativo operantes em território nacional que possuem destaque no mercado. São elas a Kickante (<http://www.kickante.com.br/>), e a Broota (<http://www.broota.com.br/>).

Kickante

A Kickante Serviços de Informação e Hospedagem na Internet Ltda. foi fundada em São Paulo no ano de 2013 e viabiliza projetos de crowdfunding em três frentes principais: causas sociais, culturais e empreendedorismo. Opera com o modelo de recompensa/pré-compra, onde o investidor recebe alguma recompensa de um empreendedor por colaborar financeiramente com seu projeto. Viabiliza o pagamento das colaborações por arranjadores de pagamento como MoIP e PayPal.

O site oferece as duas modalidades de campanha/pagamento, descritas em sua seção Termos de Uso:

- “Tudo ou Nada”: definida por período de 1 a 60 dias em que o usuário elaborador estabelece um valor mínimo para arrecadação e, caso não seja atingido ao seu término, haverá a devolução das contribuições aos usuários respectivos em até 5 dias úteis. Se a campanha atingir ou superar a meta estabelecida, o valor total arrecadado será transferido para a conta do usuário elaborador da campanha, exceto por 12%, valor devido à plataforma por seus serviços. O valor é automaticamente retido no momento do envio, além de eventuais tributos incidentes e às tarifas dos arranjadores de pagamento e instituições financeiras envolvidas.

- “Flexível”: também definida num período de 1 a 60 dias, um usuário elaborador deve estipular um valor meta para arrecadação, porém caso não o atinja, aproveitará dos valores reunidos. A taxa de repasse ao Kickante caso a arrecadação seja bem sucedida é de 12%, e de 17,5% caso não atinja sua meta.

A plataforma oferece um prêmio para campanhas que alcancem R\$ 50 mil. arrecadados. O vencedor será a campanha que em menor tempo (dias contados entre o lançamento e o atingimento da meta) atingir o valor de R\$ 50 mil arrecadados, que recebe R\$ 7 mil extras em sua campanha. Campanhas em segundo e terceiro lugar recebem R\$ 3 mil e R\$ 1 mil, respectivamente.

As contribuições cujo valor seja superior a R\$ 50,00 podem ser parceladas em até seis vezes, que são adiantadas para o criador da campanha. O site oferece seminários, dicas para elaboração de recompensas aos contribuidores, um plano de fidelidade exclusivo para ONGs e artistas e a divulgação da campanha por sua assessoria de imprensa e mídias sociais.

O site tem grande reconhecimento nacional, tendo viabilizado campanhas de destaque. Desde 2013 já arrecadou R\$ 14 milhões em mais de 9 mil campanhas lançadas. É o site mais utilizado para a captação de recursos no Terceiro Setor brasileiro, tendo financiado os cinco maiores recordes do setor:

- Projeto Santuário Animal – R\$ 773.051,00 (e segue arrecadando – término em 03/09/2015)
- Projeto WimBelemDon – R\$ 403.360,00
- Médicos sem Fronteiras – R\$ 143.263,00

- Duas campanhas do Greenpeace com R\$139.429,75 e 116.756,00 arrecadados.

Também foi destaque a campanha de Bel Pesce que teve a arrecadação de R\$ 889 mil para o lançamento de sua série de livros “A Menina do Vale” e subsequente turnê, recorde nacional em financiamento coletivo desde 2014.

Possui profissionais no Brasil, Holanda e Estados Unidos como forma de manter-se atualizada em tendências do mercado mundial. Há perspectiva para iniciar a atuação na França e nos Estados Unidos. No mercado nacional, destacou-se por oferecer o plano de campanha Flexível, por divulgar campanhas pelo Youtube e pela opção de parcelar contribuições. Esta última inovação impactou diretamente no valor das contribuições recebidas.

Broota

A Broota Brasil Serviços de Investimento Coletivo Ltda. ME (anexos 9 e 10) é uma plataforma voltada para o financiamento colaborativo no modelo equity crowdfunding, fundada em junho de 2014. Qualquer empresa brasileira pode ter um perfil cadastrado, independente do tipo, tamanho ou área de atuação. Podem captar recursos empresas registradas como sociedades limitadas (Ltda.), enquadradas como micro empresas (ME) ou empresas de pequeno porte (EPP), sendo aquelas com receita bruta igual ou inferior a R\$ 3,6 milhões. Estas empresas devem ter seu material de divulgação aprovado pela Comissão de Valores Mobiliários e efetuar o pagamento uma taxa de serviço antecipada ao Broota para a utilização da plataforma (valor não mencionado).

Os investimentos são realizados por um Título de Dívida Conversível, colocando o investidor como credor de uma dívida num momento inicial, e futuramente lhe oferece a opção de converter dívida em participação da empresa investida, que é uma opção comum em casos de investidores-anjo. O valor atribuído a uma empresa no Broota pode ser apresentado como:

- Participação acionária pré-estabelecida: o valor é fixo, ou seja, o investidor já sabe no momento do investimento quantas ações ele receberá em caso de conversão do título e de sua porcentagem no capital social da empresa investida;

- Participação variável: mais comum em startups por conta da dificuldade em avaliar seu valor efetivo, a quantidade de ações prometidas ao investidor é estabelecida a partir de um valor máximo (avaliação teto) e um desconto em relação à próxima rodada de investimentos.

As informações de uma empresa disponibilizadas na plataforma ficam acessíveis para qualquer usuário cadastrado na plataforma, exceto dados sobre o desempenho do negócio, documentos, dados sobre governança e detalhes de rodadas de investimento, que só ficam disponíveis para seus investidores com a devida autorização.

Destacam-se na plataforma empresas de tecnologia e soluções inovadoras, e seus valores alvo para captação variam de R\$ 100 mil a R\$ 1,2 milhão. O próprio Broota utilizou sua plataforma para arrecadar R\$ 500 mil em sua própria estrutura com sucesso. A empresa, segundo dados da própria plataforma, está avaliada em R\$ 2 milhões, e já movimentou R\$ 2,5 milhões em transações.

Tendências para o setor

Diversos blogs e jornais especializados publicaram dados e tendências para o setor nos próximos anos (anexos 12 a 17).

O crowdfunding cresce mundialmente. De acordo com pesquisa efetuada pelo “The Crowdfunding Center” e publicada pelo Kickante em 2015, no Brasil são arrecadados US\$ 2 milhões todos os dias em campanhas. Até o fim de 2015, a perspectiva é de que este mercado terá movimentado mais de 5 bilhões de dólares pelo mundo. No mercado brasileiro, podemos apontar as seguintes perspectivas:

- Crescimento exponencial de plataformas especializadas em “nichos” de consumo;
- Redução drástica de campanhas “tudo ou nada” (fortalecimento do modelo flexível);
- Fortalecimento de campanhas associadas à sustentabilidade ambiental (energia renovável, produtos “verdes”, etc);
- Marcas grandes e Poder Público utilizando de campanhas de crowdfunding para testar produtos e serviços;
- Redução do sucesso de projetos estritamente pessoais;

- Expansão moderada ou baixa do equity crowdfunding por conta de regulamentação financeira inadequada no país;
- Sites internacionais devem iniciar a atuar no país;
- Expansão de investimentos em imóveis por plataformas especializadas em financiamento;

Segundo Tahiana D'Egmont, CEO do Kickante desde o início de 2015, informou em reportagem do jornal O Globo neste início do ano, as projeções indicam que o setor chegue aos US\$ 90 bilhões até 2025, e no Brasil em até 10% desse montante.

Conclusões

O crowdfunding não só surge como uma alternativa viável para o financiamento e para o sucesso de empreendimentos como também vem evoluindo notoriamente em um momento de crise econômica e política no país. Há suporte para viabilizar campanhas de arrecadação de empresas de todos os tamanhos para os mais diversos fins. O financiamento coletivo oferece a possibilidade de reduzir vínculos com instituições financeiras regulares e ainda tem um papel em divulgar e até mesmo consagrar projetos em processo de lançamento, mesmo de pequenas e médias empresas. Empresas estas que, conforme observado na introdução deste trabalho, asseguram uma grande parcela de novos empregos gerados todos os anos.

Este modelo de financiamento não só criou um mercado global bilionário como tem agregado valor a projetos e empresas por aproximar ainda mais empresa e consumidor. A empresa passa a conhecer os gostos e necessidades de seu cliente em primeira mão. Até mesmo o convoca para auxiliar no desenvolvimento do projeto em pauta, cortando custos. O cliente torna-se um colaborador e um investidor, que recebe benefícios exclusivos, pré-adquire produtos, se engaja em causas sociais e pode até adquirir participação societária na empresa.

Conclui-se que o crowdfunding tem um papel positivo e dinamizador na economia, no empreendedorismo, na inovação e no engajamento social, e deve ter este papel aumentado nos próximos anos.

Referências bibliográficas

Agrawal, Ajay K.; Catalini, Christian; Goldfarb, Avi; 2011. “The Geography of Crowdfunding.” National Bureau of Economic Research. NBER Working Paper Series. Cambridge, MA.

Agrawal, Ajay K.; Catalini, Christian; Goldfarb, Avi; 2013. “Some Simple Economics of Crowdfunding.” National Bureau of Economic Research. NBER Working Paper Series. Cambridge, MA.

Belleflamme, Paul; Lambert, Thomas; Schwienbacher, Armin; “An empirical analysis of crowdfunding.” 2010. SSRN. Disponível em <http://www.crowdsourcing.org/document/an-empirical-analysis-of-crowdfunding-/2458>

Belleflamme, Paul; Lambert, Thomas; Schwienbacher, Armin; “Crowdfunding: tapping the right crowd.” 2013. Journal of Business Venturing.

Domingues, Camila da Silva; “Crowdfunding: uma fronteira entre a indústria cultural e a arte erudita”. Revista Pensamento & Realidade. Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 2013.

Gelfond, Stuart H.; Foti, Anthony D. “US\$500 and a click: investing the ‘crowdfunding’ way.” Journal of Investment Compliance, Vol. 13 Iss: 4, pp.9 – 13, 2012.

Hazen, Thomas Lee; “Crowdfunding or fraudfunding? Social networks and the securities laws – why the specially tailored exemption must be conditioned on meaningful disclosure.” 2012. Disponível em <http://ssrn.com/abstract=1954040>

Kleemann, Frank, G. Gunter Voss and Kerstin Rieder. 2008. “Un(der)paid Innovators: The Commercial Utilization of Consumer Work through Crowdsourcing.” Science, Technology & Innovation Studies 4:1, 5-26.

Mitra, Devashis; “The role of crowdfunding in entrepreneurial finance”. Delhi Business Review Vol 13, No. 2. 2012.

Mollick, Ethan; 2013. “The dynamics of crowdfunding: an exploratory study”. The Wharton School of The University of Pennsylvania, United States. Journal of Business Venturing 29 (2014) p. 1 – 16.

Steffen, César. 2014. “O Crowdfunding no Brasil de 2014”. Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. Centro Universitário Ritter dos Reis – Porto Alegre/RS

Santos, Fernanda dos; Gama, Ana Carolina; Assaife, Silva; Oliveira, Jonice. 2012. “O poder das mídias sociais aplicadas em iniciativas de crowdfunding no Brasil.” Universidade Federal do Rio de Janeiro. VIII Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação (SBSI 2012).

Links e notícias

1 - <https://endeavor.org.br/infografico-estatisticas-de-empreendedorismo-no-brasil/> (acesso em 18/08/2015 19:15)

2 - http://bits.blogs.nytimes.com/2008/11/07/how-obamas-internet-campaign-changed-politics/?_r=0 (acesso em 18/08/2015 20:35)

3 - <http://www.vascodividazero.com.br/campanha.php> (acesso em 18/08/2015 21:12)

4 - <http://www.altairalves.com.br/blog/empreendedorismo-brasil-e-seus-principais-numeros/> (acesso em 18/08/2015 20:35)

5 - <http://colunas.revistaepocanegocios.globo.com/tecneira/2008/12/01/obama-recebeu-meio-bilhao-de-dolares-em-doacoes-online/> (acesso em 26/08/2015 15:49)

6 - <https://endeavor.org.br/crowdfunding/?esvt=-b&esvg=cat%3Aendeavor.org.br&esvadt=999999---1&esvcrea=66516330805&esvplace=&esvd=c&esvoid=50078&gclid=COGBwOS6x8cCFQGAkQod5iElmw> (acesso em 26/08/2015 16:28)

- 7 - <http://www.crowdsourcing.org/editorial/a-look-at-equity-crowdfunding-regulations-in-brazil/50838> (acesso em 26/08/2015 16:54)
- 8 - <http://www.kickante.com.br/> (acesso em 28/08/2015 09:46)
- 9 - <http://www.kickante.com.br/blog/blog/maior-plataforma-financiamento-coletivo-brasil> (acesso em 28/08/2015 11:01)
- 9 - <http://www.broota.com.br/faq> (acesso em 28/08/2015 11:59)
- 10 - <http://www.broota.com.br/como-funciona> (acesso em 28/08/2015 12:04)
- 11 - <http://blog.broota.com.br/timokids-um-caso-de-sucesso/#more-272> (acesso em 28/08/2015 16:15)
- 12 - <http://saopaulotimes.r7.com/sp/tendencias-do-crowdfunding-para-2015-no-brasil/>(acesso em 28/08/2015 13:09)
- 13 - <http://oglobo.globo.com/economia/negocios/mercado-de-equity-crowdfunding-da-salto-cvm-prepara-regulacao-16673897> (acesso em 28/08/2015 16:06)
- 14 - <http://infograficos.estadao.com.br/public/focas-economicos-13/crowdfunding.shtml> (acesso em 28/08/2015 16:00)
- 15 - <http://blog.fundacaotelefonica.org.br/em-alta-crowdfunding-amplia-nichos-e-ve-brasil-projetar-maior-participacao-mercado-mundial/> (acesso em 28/08/2015 14:07)
- 16 - http://www.brasilpost.com.br/candice-pascoal/amadurecimento-do-crowdfunding_b_5588773.html (acesso em 28/08/2015 16:12)
- 17 - <http://viniuscarneiro.adv.br/blog-2/artigos/10-tendencias-do-financiamento-coletivo-para-2015-no-brasil> (acesso em 28/08/2015 15:15)